

ВИКОРИСТАННЯ ВЕЛИКИХ ДАНИХ (BIG DATA) ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЗРОСТАННЯМ БІЗНЕСУ

Діброва Д.

Науковий керівник: Підкамінний І.

THE USE OF BIG DATA IN MANAGING BUSINESS GROWTH

Dibrova D.

Supervisor: Pidkaminnyy I.

У сучасному світі майже всі компанії усвідомлюють важливість упровадження новітніх технологій у свій бізнес, адже інноваційні ІТ-рішення не тільки допомагають оптимізувати бізнес-процеси, але й створюють позитивний імідж бренду. Зокрема, Big Data (або великі дані) – це значний обсяг різноманітних даних, який генерується бізнесом, клієнтами та пристроями щодня. Існують різні концепції, які описують характеристику Big Data, однією з них є концепція «5V», яка включає: Обсяг (величезний об'єм даних), Різноманітність (дані різних типів: текст, відео та зображення), Швидкість (необхідна швидкість, із якою потрібно аналізувати дані, щоб вони залишалися актуальними), Достовірність та Цінність [1]. У цифрову епоху компанії збирають більше інформації ніж будь-коли, від транзакцій клієнтів до статистики відвідування соціальних мереж. Проте найважливішим тут є те, наскільки компанія вміє правильно керувати й використовувати Big Data, адже не вся інформація, яку збирають, є цінною для бізнесу.

Саме за допомогою аналітики даних можна перетворити необроблену інформацію у висновки, які допомагають компанії приймати своєчасні та ефективні рішення. Щоб досягти цього, бізнесу необхідно впроваджувати відповідні інструменти, серед них: штучний інтелект (ШІ), машинне навчання, сховище даних, прогнозна аналітика та візуалізація даних. Завдяки цим інструментам можна оптимізувати дуже велику кількість буденних завдань і зробити їх набагато швидше. Наприклад, штучний інтелект можна використати для аналізу відгуків клієнтів на різних платформах. Додатковою перевагою ШІ порівняно з іншими інструментами бізнес-аналітики є те, що

штучний інтелект дає змогу аналізувати відеоконтент та зображення, оброблення яких раніше було вкрай складним.

Розглянемо на прикладах діяльності компаній, як використання Big Data впливає на успішність бізнесу. Гігант роздрібної торгівлі Walmart є показовим прикладом успішного впровадження цих технологій. Компанія почала використовувати великі дані для покращення клієнтського досвіду та збільшення обсягів продажів, але в процесі керівництво Walmart виявило ще більше переваг від використання Big Data. По-перше, збільшилась операційна ефективність, завдяки цьому онлайн-продажі виростили на 10-15 % та компанія змогла додатково заробити 1 мільярд доларів [3]. По-друге, цікавим рішенням Walmart є створення приватної хмари (Walmart's Data Cafe) – це найбільша приватна хмара, яка дозволяє співробітникам усіх підрозділів використовувати необхідну їм інформацію для прийняття рішень безпосередньо на їх ланці управління. Це означає, що дані не повинні залишатися лише в бізнес-аналітиків, але й інші зацікавлені працівники можуть використовувати їх для дослідження та аналізу. Наприклад, одна з команд продуктового відділу Walmart не могла зрозуміти, чому продажі в одній категорії товарів різко впали, тому вони звернулися до працівників Walmart's Data Cafe із цим питанням. За допомогою різних інструментів Big Data вони швидко виявили, що в деяких магазинах ціна була вищою, ніж зазвичай [2].

Ще одним яскравим прикладом раціонального застосування технологій великих даних у бізнесі є McDonald's. Зі зростанням тренду на здоровий спосіб життя та збільшенням частки продажів онлайн-замовлень компанія була змушена змінювати свої підходи до ведення бізнесу для того, щоб залишитися конкурентоспроможною на ринку. Їх рішенням було перейти від масового маркетингу до персоналізації, для цього потрібно було зібрати та правильно структурувати всі зібрані дані за останні роки. У результаті McDonald's створили систему видачі замовлень із цифровим меню, яке змінюється залежно від різних факторів, наприклад часу доби або навіть погодних умов, пропонуючи каву зранку та холодний напій у спекотний день.

Отже, розглянувши сутність Big Data та вплив упровадження цих технологій на успішність бізнесу, можна зробити висновок. Завдяки використанню великих даних компанії мають змогу оптимізувати свої бізнес-процеси та, зокрема, покращити клієнтський досвід. Крім цього, використання Big Data дозволяє не лише підвищувати якість обслуговування клієнтів та прогнозувати ринкові тенденції, а й стимулює інновації, завдяки чому компанії можуть пропонувати споживачам нові продукти й послуги. У сучасному світі бізнес, який не впроваджує цифрову трансформацію та аналітику даних, втрачає конкурентні переваги, адже технології Big Data дозволяють оперативно аналізувати мінливий ринок і вподобання споживачів, а також швидко реагувати на зміни в ринковому середовищі.

Список використаних джерел

1. Big Data and Its Business Impacts — Current Opportunities and Nearest-Future Implications. URL: <https://spd.tech/data/big-data-and-its-business-impacts/> (дата звернення: 24.10.2025).
2. How Does Big Data Help Companies? URL: <https://bernardmarr.com/how-does-big-data-help-companies/> (дата звернення: 26.10.2025).
3. Walmart Leveraging Big Data to Improve Business Operations URL: <https://www.airtics.org/walmart-leveraging-big-data-to-improve-business-operations/> (дата звернення: 26.10.2025).